

ARQUEOLOGÍA DE IMPACTO EN EL CASCO HISTÓRICO DE BUENOS AIRES. CASA DEL HISTORIADOR – PLAZA^I

Analía García^I
Melina Bednarz^{II}
Laura Sinka^{III}
Zuleika Bennis^{IV}

Recibido: 16/03/2024

Aceptado: 08/09/2024

RESUMEN

En Bolívar 484, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionó entre 1878 y 2008 la editorial Ángel Estrada. Este lote forma parte del casco histórico de la ciudad y en el año 2023 se aprobó una obra para la construcción de una plaza pública y una privada. Iniciadas las tareas de remoción de tierra se visualizaron estructuras enterradas, lo que llevó al desarrollo de un impacto arqueológico que dio por resultado el hallazgo de una cisterna con un albañal, dos posibles sumideros, un pozo para aguas servidas y muros asociados probablemente a habitaciones. Todas ellas se asocian a viviendas colectivas anteriores a la instalación de Ángel Estrada. En este trabajo, se presentan parte de los resultados alcanzados entre julio y diciembre de 2023.

Palabras clave: Ángel Estrada - Viviendas colectivas - Casco Histórico

ARQUEOLOGIA DE CONTRATO NO CENTRO HISTÓRICO DE BUENOS AIRES. CASA DO HISTORIADOR - PRAÇA

RESUMO

Em Bolívar 484, Cidade Autônoma de Buenos Aires, a editora Ángel Estrada funcionou entre 1878 e 2008. Este lote faz parte do centro histórico da cidade e em 2023 foi aprovada uma obra para a construção de uma praça pública e outra privada. Iniciadas as tarefas de terraplenagem, foram

^IInstituto de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires - Argentina - arqueologia.ag@gmail.com - <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-6737-9372>

^{II}Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires - Argentina - meliarqueo@gmail.com - <https://orcid.org/0009-0007-2623-2992>

^{III}Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires - Argentina - lausinka95@gmail.com - <https://orcid.org/0009-0000-9939-588X>

^{IV}Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires - Argentina - zuleikabennis@hotmail.com - <https://orcid.org/0009-0005-7999-1963>

GARCÍA, A., BEDNARZ, M. SINKA, L y BENNIS, Z. (2024). Arqueología de impacto en el casco histórico de Buenos Aires. Casa del Historiador – Plaza. *Urbana. Revista latinoamericana de arqueología e historia de las ciudades*, 13, e112. ISSN 1853-7626/ 2591-5681. Buenos Aires: Arqueocoop Ltda. doi: 10.5281/zenodo.15079505

visualizadas estructuras enterradas, o que originou uma arqueologia de contrato que levou à descoberta de uma cisterna com esgoto, dois possíveis sumidouros, um poço de esgotos e paredes provavelmente associadas a divisões. Todos eles estão associados à habitação coletiva anterior à instalação de Ángel Estrada. Neste trabalho são apresentados parte dos resultados alcançados entre julho e dezembro de 2023.

Palavras-chave: Ángel Estrada - Residências coletivas - Centro Histórico

IMPACT ARCHEOLOGY IN THE HISTORICAL CENTER OF BUENOS AIRES. HOUSE OF THE HISTORIAN - SQUARE

ABSTRACT

At Bolívar 484, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, the Angel Estrada publishing house operated between 1878 and 2008. This lot is part of the city's historic center, and in 2023, approval was granted for the construction of both a public and a private plaza. Once the soil removal tasks began, buried structures were uncovered, leading to an archaeological impact assessment that resulted in the discovery of a cistern with a sewer, two possible sinks, a sewage well, and walls likely associated with rooms. All of them are associated with collective housing prior to the installation of Angel Estrada. This work is presenting part of the results achieved between July and December 2023.

Keywords: Ángel Estrada - Collective housing - Historic Center

Hasta marzo de 2023, sobre la calle Bolívar 484 entre Avenida Belgrano y Venezuela estuvo en funcionamiento un estacionamiento que pertenecía desde hacía unos años a la Casa del Historiador, sede de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, funcionó hasta el año 2008 la Editorial Ángel Estrada. Desde 1869, Estrada había comenzado a dedicarse a la importación de máquinas y útiles de imprenta europeos para vender en Argentina, lo que lo llevó a crear en 1871 la Fundación Nacional de Tipos para Imprenta, emprendimiento que instaló en 1878 en la planta baja de Bolívar 162 (hoy Bolívar 462/466), con salida hacia Venezuela 469 (Figura 1). Su vivienda particular estuvo ubicada en la planta alta de Bolívar 466 (Schávelzon et al., 2020). Todos esos lotes pertenecían a la familia de su esposa Tomasa Biedma de Monasterio, quien fue descendiente de Martín de Sarratea y quien en tiempos anteriores había sido su propietario (Garone y Ares, 2013; Hernández de Lara y Schávelzon, 2014).

Figura 1. Imagen satelital de área de estudio. Fuente: Google Earth, 20/02/2024.

Anteriormente a que Ángel Estrada instalara sus oficinas y talleres en la planta baja de la calle Bolívar, según se menciona en el catastro realizado por el ingeniero Pedro Beare en 1860, todo el predio que perteneció a Estrada estaba dividido en tres lotes. El de Doña Petrona R. de Solsona (I), lindero al terreno de Don Juan José de Larramendy (II) y el de Doña Celedonia Garay (XVI) (Figura 2).

Figura 2. Recorte de Catastro Beare (1860). Fuente: Catastro del Ing. Beare².

Según se indica en el mismo catastro, el lote I tendría en la planta baja 13 habitaciones y en la planta alta 24, el II 14 habitaciones en planta baja y 13 en planta alta y el XVI tendría 18 habitaciones en planta baja (Beare, 1860). Estas residencias colectivas, comúnmente conocidas como inquilinatos o conventillos, eran ocupadas mayormente por hombres españoles y algunos argentinos (en algunos casos hijos de extranjeros) de diversas nacionalidades como italiana, francesa, española y, muchos de ellos realizaban diferentes tareas tales como herrería, carpintería, tornería, talabartería, entre otras (Beare, 1860; Hernandez de Lara y Schávelzon, 2014).

En marzo de 2023, comenzaron obras de remodelación del predio en el cual se encontraba el estacionamiento con el fin de realizar dos plazas, una pública con acceso desde Bolívar 484 y una privada contigua a la anterior y que uniría el patio de la casa del Virrey Liniers con las oficinas de la Casa del Historiador. Luego de iniciadas las tareas de obra para la construcción de ambas plazas, comenzaron a visualizarse en superficie posibles muros y estructuras enterradas³. En función de lo mencionado, la empresa ganadora de la licitación para la obra solicitó el trabajo de profesionales en arqueología para la realización de un impacto arqueológico en todo el lote sobre el cual se planificaron la plaza pública y privada. Aquí, se presentan los resultados alcanzados con las tareas excavación e investigación que iniciaron en julio del 2023 y culminaron en diciembre del mismo año.

ENCUADRE TEÓRICO Y METODOLOGICO

El trabajo llevado adelante contempló lo que se conoce como la arqueología histórica, la cual, parafraseando a Orser (2000) se refiere al estudio de los aspectos materiales históricos, culturales y sociales producidos por el mercantilismo y el capitalismo traídos desde Europa a final del siglo XV y que continúan vigentes en la actualidad. Si bien, esta definición técnica se remite a la agencia humana como resultado del contacto luego del siglo XV, es importante señalar que en este estudio se tomarán en cuenta otros aspectos sociales de índole local que como se verá en las páginas subsiguientes fueron en gran parte los productores del contexto arqueológico recuperado. En este sentido, el estudio realizado tomó en cuenta la búsqueda de documentación histórica como ser planos, sucesiones o cualquier otro documento de carácter similar que pudiera dar información de relevancia sobre las familias que se asentaron en el lote bajo estudio, así como también fotografías aéreas de diferentes épocas y análisis general de los hallazgos arqueológicos recuperados (objetos y estructuras).

Siguiendo a Orser (2000), las fuentes históricas documentales pueden ser clasificadas en primarias o secundarias. Las primeras son las producidas por personas que atravesaron o se involucraron en los procesos históricos de interés. Con las segundas se refiere a las realizadas por quienes no han vivido los hechos en cuestión. Para este artículo, entre las primarias nos centramos particularmente en registros oficiales como planos y entre las secundarias tomamos en consideración investigaciones arqueológicas e históricas precedentes realizadas por otros investigadores en sectores contiguos al predio bajo estudio, así como también en fotografías aéreas.

Para este artículo se consultaron archivos y repositorios como el Área de Asesoramiento Histórico-Técnico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Archivo Histórico de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y Biblioteca Ing. Agustín González (también de AySA). Algunos

documentos históricos, como ser fotografía aéreas y planos fueron analizados con Sistemas de Información Geográficos (SIG), particularmente QuantumSIG (versión 3.22.9), con la intención de realizar un análisis multitemporal de los sectores de ocupación de los lotes. Los SIG son software que permiten integrar tecnología informática, personas e información geográfica, cuya función principal es capturar, analizar, almacenar, editar y representar datos georreferenciados (Olaya, 2020). Los planos en planta de la excavación fueron realizados en AUTOCAD.

El estudio y procesamiento de las fuentes documentales se mantuvo a lo largo de todo el proceso de excavación y análisis de los materiales arqueológicos recuperados. Los documentos históricos fueron considerados como nuevas evidencias a ser interpretadas en su relación con los demás hallazgos, ya que como sostienen Traba y Zuccarelli (2014), los restos materiales recuperados en un sitio, así como las fuentes escritas no necesariamente serán coincidentes porque además de trabajar en diferentes escalas, fueron producidos por distintas personas y por lo tanto su mirada influye sobre su producción. Ahora bien, dada a la naturaleza de este trabajo (tiempos acotados a seis meses), los resultados que se enunciarán son preliminares y están sujetos a reinterpretaciones, muchas de ellas dependientes de la realización de nuevas excavaciones y búsqueda de más documentos históricos que permitan generar otras trazabilidades. Por razones de espacio y volumen de análisis, en este artículo se hará énfasis en las estructuras halladas, en la información brindada por los planos de AySA y en las fotografías aéreas, haciendo mención general a los objetos arqueológicos recuperados tanto en superficie como en cada una de las estructuras.

Metodológicamente, vale señalar que el primer hallazgo de una estructura fue realizado por la propia empresa contratada para la realización de la obra “Plaza del Historiador” luego de la remoción de una rampa de hormigón ubicada en lo que sería la plaza privada. En función de los antecedentes enunciados, el hallazgo realizado por la empresa y las características del predio a ser investigado —llamado para esta investigación como “Casa del Historiador – Plaza”— se dividió el espacio conformado por la plaza del historiador en dos patios. El patio 1 sería desde el ingreso por calle Bolívar 484 hasta el muro divisorio en su interior que separa del denominado patio 2. Las excavaciones arqueológicas iniciaron en el patio 1, el cual a su vez fue dividido en dos sectores: a) sector norte y b) sector sur (Figura 3).

Figura 3. División en planta del área excavada. Fuente: Editado sobre plano de obra elaborado por la empresa contratante.

En ambos sectores del patio 1 se han realizado prospecciones (caminatas en sentido Oeste-Este) para la visualización de estructuras y recolección superficial de objetos arqueológicos. Luego de realizadas estas tareas y recolectado el material de superficie, se planificó uno de los sondeos para luego dar inicio a las excavaciones. Estas últimas fueron planteadas en función de la exposición en superficie de estructuras visualizadas en la prospección, siguiendo la forma que presentaban las estructuras halladas, bajando por niveles artificiales variables entre 1 a 15 cm de profundidad dependiendo el sector, la estructura en estudio y la cantidad de hallazgos y, luego de iniciado el primer sondeo. De estos últimos se han realizado tres en total. Los cuales se describirán en líneas posteriores. En el patio 2, la metodología de trabajo se adecuó al planteo de trincheras y a su excavación ya que la remoción de la rampa expuso tres muros perimetrales que forman un recinto rectangular. Las trincheras fueron excavadas por niveles artificiales de 15 cm de profundidad.

Algunas de las estructuras expuestas luego de su excavación fueron interpretadas preliminarmente según unidades estratigráficas siguiendo a Harris (1991).

HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS

Los hallazgos arqueológicos descubiertos en el sitio Casa del Historiador-Plaza fueron tanto estructuras como diversos objetos y fragmentos de objetos asociados a la vida cotidiana de los siglos XVI en adelante (Tabla 1). La variabilidad de piezas arqueológicas (mayólicas, lozas, cerámicas indígenas, tachuelas cerámicas y de metal, cuchillos, una suela de zapato, un fragmento de cable de tela, restos faunísticos, fragmentos vitreos, materiales de construcción como ladrillos, un sifón cerámico, clavos facetados, baldosas mayormente francesas, entre otros) de diferentes adscripciones cronológicas, responde a la alteración antrópica ocasionada en este tipo de contextos a lo largo del tiempo. No obstante, esta mezcla de materiales y cronologías permite el acercamiento a la vida cotidiana de nuestro pasado reciente en la Ciudad de Buenos Aires y al mismo tiempo ofrece un repertorio de materiales que en conjunto con los hallazgos realizados en otros sitios aportan a la comprensión de los procesos de transformación social ocurridos, en este caso, dentro del casco histórico de la ciudad. Respecto a las estructuras, es importante señalar que se han encontrado 7 en total, de las cuales la mayor cantidad de ellas fueron halladas en el patio 1 (Figura 4, plano en planta).

Lote	Cantidad
Restos óseos (fauna)	453
Material de Construcción	959
Metales	231
Cerámicas, mayólicas, lozas, gres, caolín	654
Vidrios	735
Varios	23
Total	3055

Tabla 1. Cuantificación de materiales. Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Plano en Planta de la excavación. Fuente: Elaboración propia en AUTOCAD.

Patio 1 – Sector Norte

Pozo de aguas servidas (cloaca)

Se concretó el vaciamiento de la estructura de forma rectangular hasta los 2,70 m de profundidad. A 2,26 m de la superficie culmina el muro de ladrillos, pero continúa pozo en tosca. Sobre los muros norte y sur se observan en la parte superior y alineados en sentido horizontal cuatro mechinales⁴ que posiblemente sostuvieron tirantes de madera (Figura 5). Sobre los muros sur y oeste (ángulo sudoeste) se han observados pequeños agujeros tallados en el ladrillo y de manera intercalada, posiblemente para colocar la punta del pie y poder ascender y descender del pozo. La parte superior de la estructura posee una bóveda de cañón corrido pero el sector central de la misma se encontraba ausente. Los muros poseen dos morteros diferentes: cal y arena desde la superficie hasta los 30 cm de profundidad, desde ese punto hasta el fin del muro de ladrillos el mortero es de barro. Los ladrillos miden 36 cm x 10 cm x 4,5 / 5 cm aproximadamente, algunos están enteros y otros fragmentados siendo estos últimos igualmente utilizados para la construcción de los muros.

Figura 5. Fuente: Excavación de Pozo de aguas servidas. Archivo personal, fotografía tomada el 2/10/2023.

Hasta la profundidad alcanzada en la excavación de esta estructura, no se observaron canales o conductos interiores. En los niveles superiores de su interior, el sedimento era arena y cal sin compactar. A medida que se avanzaba con la profundización, éste se tornaba más húmedo con abundante carbón vegetal y variados restos materiales muchos de ellos quemados. Por la forma de la estructura es posible que se trate de un pozo de aguas servidas, comúnmente llamado cloaca. Si bien en su interior no se ha observado sedimento que pueda aportar a la interpretación de su funcionalidad, como ser el típico relleno de barro de coloración verdosa y húmedo que caracteriza a estas estructuras, dicha hipótesis no puede ser descartada.

El material extraído de su interior (sedimentos y fragmentos de objetos, mayormente vidrios de botellas, ventanas, latas de pintura, materiales de construcción como baldosas, ladrillos, un sifón cerámico de la firma Geo Jennings con la inscripción “Geo. Jennings London & Poole”⁵, entre otros) y sus diferentes adscripciones temporales (siglos XIX, XX y XXI), llevan a interpretar que posiblemente haya sido rellenada en diferentes momentos, quedando los sedimentos cloacales característicos a mayor profundidad y no alcanzados en la etapa de trabajo realizada. Entre los hallazgos resalta la presencia de tres fragmentos de travertino, roca sedimentaria utilizada en la fachada de la editorial Estrada. La ampliación del exterior sur de la estructura, presentó sedimento muy húmedo y compacto con varios fragmentos óseos faunísticos, metales, cerámicas, mayólicas y materiales de construcción, también asociados a diferentes cronologías (siglos XVI en adelante), lo que responde a los procesos de alteración antrópicas característicos de estos contextos urbanos.

Sumidero 1

El hallazgo de esta estructura se produjo al realizar un sondeo de 1 m x 1 m de lado en el cual comenzaron a visualizarse muros. Su ampliación llevó a la excavación de ésta que permitió identificar 4 muros perimetrales de forma rectangular (UE 1) y una estructura interna cuyas características no permiten hasta el momento determinar su funcionalidad (UE 2). En principio, la UE 2 parece haber sido realizada posteriormente a la UE 1 (figura 6). Los muros de ladrillos de esta estructura tienen 1,10 m de profundidad y una vez finalizados los mismos continúa el pozo en tosca. Esta estructura tampoco posee canales internos. Los perfiles norte, sur y este presentan faltantes de ladrillos de pequeñas dimensiones, posiblemente realizados para poder acceder a la misma.

Figura 6. Excavación de sumidero 1. Fuente: Archivo personal, fotografía tomada el 29/09/2023.

En el ángulo noroeste, conformado por la UE1 y la UE2, se han recuperado varios fragmentos y objetos arqueológicos. De su interior se recolectaron objetos a destacar como fragmentos de botijas de aceite, de lozas varias (2 cuencos pearlware pudieron ser remontados), fragmentos de percheros metálicos, frascos de vidrio medicinales, uno de ellos con la inscripción “Dr. Steer’s Chemical Opodeldoc London”, medicamento británico para el reuma utilizado desde fines del siglo XVIII, entre otros. Si bien, no se pudo determinar su funcionalidad, por sus características se presume como un sumidero.

Sumidero 2

Esta estructura fue descubierta luego de una lluvia intensa que generó una abertura en la superficie dejando expuesto un pozo y muros de ladrillos. Inicialmente se accedió a su interior para observarlo y realizar mediciones como también una descripción general del mismo. Dos de los muros se encontraban derrumbados (Sur y Oeste), mientras que los otros dos estaban completos, pero con rajaduras. No se observaron canales interiores. El mortero entre los ladrillos (35 x 17,5 x 5 cm) es de barro. Un tramo de la parte superior se encontraba cubierto con material desplegable y hormigón que, al comenzar a retirar de forma manual con cincel y masa, se observó que para anularla se arrojaron diversos objetos como ser una reja de hierro forjado, restos de alcantarillas similares a las observadas en algunas calles de la Ciudad de Buenos Aires y vigas metálicas sobre los cuales se colocó el hormigón (Figura 7).

Figura 7. Objetos de metal reutilizados para cubrir sumidero 2. Fuente: Archivo personal, fotografía tomada el 4/10/2023.

La ampliación de la superficie hacia el Norte y el Este permitió identificar un solar de ladrillos, (Figura 8). En su interior no se han encontrado objetos arqueológicos, pero además de las piezas que se utilizaron para tapan la estructura subterránea, en la ampliación externa, hacia el ángulo noreste se recolectaron abundantes fragmentos de ladrillos de vidrio cuya adscripción cronológica

es fines del siglo XX. Si bien su deterioro no permite interpretar su funcionalidad, es posible que por sus características se trate de otro sumidero.

Figura 8. Ampliación exterior de sumidero 2. Fuente: Archivo personal, fotografía tomada el 9/10/2023.

Sondeos 2 y 3

Estos dos sondeos fueron realizados hacia el Oeste del sumidero 2. Inicialmente se planificaron de 50 cm x 50 cm, uno de ellos apoyado sobre el muro de la Casa del Historiador y el otro en un espacio entre el sumidero 2 y el sondeo 2. Este último fue ampliado hacia el oeste como consecuencia de la recuperación de varios restos arqueológicos como cerámicas, restos óseos, latas de alimentos, entre otros. Su profundidad máxima fue de 30 cm y su ampliación en una trinchera permitió observar la zapata de ladrillos del muro de la Casa del Historiador. El sondeo 3, se ubicó al sur de la trinchera y si bien fue planteado de 50 cm x 50 cm, sus dimensiones fueron alteradas ya que a escasos 2 o 3 cm de la superficie se observaron ladrillos enteros y fragmentos que llevaron a interpretarlo como un posible piso o contrapiso. Por los hallazgos, tiempos y prioridades, ninguno de los dos continuó siendo ampliado.

Patio 1 – Sector Sur

Cisterna

Esta estructura fue hallada luego de que una tormenta generara un pozo sobre el terreno que al comenzar a ser limpiado superficialmente y en los primeros centímetros de su interior mostró

hileras de ladrillo en forma circular (Figura 9), al continuar vaciando su interior hasta la base de la boca se observó una cisterna. Su entrada se ubica en el centro de la estructura subterránea, la cual tiene forma rectangular con una bóveda de cañón corrido en sentido norte-sur de 5,30 m x 3,73 m en su parte interior. La altura máxima se estima entre 3,50 m y 4 m y presenta relleno de tierra y mampostería que no permite distinguir la base interior de la misma. Sobre los muros Este y Oeste se observa un resalto de 63 cm de ancho que en el interior contiene caños de abastecimiento de agua, lo cual es coincidente con la caja colectora de los albañales, habiendo sido hallado uno de ellos (Ver Girelli, 2023). Los muros interiores y su boca presentan revestimiento hidrófugo y restos de hollín. Una sección del lateral sudeste del muro se encuentra roto como consecuencia de las modificaciones para realizar la medianera divisoria con la propiedad lindera (Figura 10).

Figura 9. Boca de la cisterna. Fuente: Archivo personal, fotografía tomada el 27/12/2023.

Figura 10. Muro Este de la cisterna. Fuente: Archivo personal, fotografía tomada el 29/09/2023.

Albañal

Esta estructura fue una de las primeras en ser descubiertas y excavadas, pero su interpretación como albañal fue realizada una vez descubierta la cisterna y visualizada la conexión entre ambas. Sus dimensiones son 83 cm de lado (contando los muros de ladrillos), 44 cm x 44 cm de lado interno

y 57 cm de profundidad (Figuras 11 y 12). Tanto la base como los muros internos poseen revestimiento hidrófugo. En su interior tiene 3 canales, dos corren en sentido recto, uno hacia el Norte y otro hacia el Sur y uno contiene un sifón de cerámica que se conecta con la cisterna. Los canales tienen 20 cm por 20 cm de lado, los tres presentan en su base baldosa francesa de la marca Havre traída desde el norte de Francia (ver Girelli et al. 2020). En él también se han recuperado algunos objetos arqueológicos, entre los que se destaca una botella de vidrio posiblemente de perfume y una cuenta de vidrio blanca.

Figura 11. Vista en planta de albañal. Fuente: Archivo personal, fotografía tomada el 16/09/2023.

Figura 12. Vista en planta de canales del albañal. Fuente: Archivo personal, fotografía tomada el 16/09/2023.

Hiladas de muros, pisos y contrapiso

Esta estructura se corresponde con hiladas de muros de ladrillos, pisos y un posible contrapiso realizados con fragmentos de ladrillos. Los mismos fueron expuestos luego de una limpieza superficial del terreno y con una profundización de hasta 20 cm hacia el sudeste de las hiladas de muros. En una ampliación de la excavación (casi limpieza superficial) en el ángulo exterior noroeste y hacia el Norte de la misma (Figura 13), se observaron hiladas de muros que parecen continuar por debajo de la carpeta central de hormigón. También se identificó la base de una columna cuadrada

(UE4) que por ser de cemento, se interpreta su cronología como posterior a las hiladas recién mencionadas.

Figura 13. Vista en planta de hileras de muros, piso, posible contrapiso y base de columna. Fuente: Archivo personal, fotografía tomada el 29/09/2023.

En los planos en planta sólo se encuentra lo excavado en una instancia anterior, es decir sin la ampliación del ángulo noroeste y se han indicado tres unidades estratigráficas. La UE 1, la UE 2 y la UE 3. La UE 2 y UE 3 posiblemente sean contemporáneas en el tiempo, no obstante, en esta instancia fueron contempladas como dos unidades separadas ya que para obtener una mejor interpretación es necesario ampliar la excavación, lo que incluye remover la carpeta central de hormigón. Sobre el lateral sur y en sentido Este-Oeste apoyado sobre la medianera divisoria con propiedad lindera se observó un sedimento suelto y se recuperó una abrazadera o grampa omega que sostendría un caño de desagüe faltante. El sedimento que cubría el piso, el contrapiso y la UE 1 era limo arcilloso muy compacto. Los hallazgos arqueológicos fueron en su mayoría restos cerámicos correspondientes a bacinillas, una pipa de caolín, clavos facetados, fragmentos de baldosas francesas tipo Havre y fragmentos de tejas.

Patio 2

Habitación

Este hallazgo fue realizado por la empresa contratante durante las primeras instancias de avance de la obra. La misma presenta características de una estructura de habitación con tres hiladas de ladrillos cuyas dimensiones son 4,67 m (sentido Este-Oeste) x 4 m (sentido Norte-Sur). Para su excavación se planificaron 4 trincheras de 1 m x 4,67 m y se llegaron a nivelar las trincheras 3 y 4 a la cota de las trincheras 1 y 2, esto es nivel 1 = -15 cm (Figura 14). Como cota cero se tomó la hilada de ladrillos del muro oeste. Durante el inicio de la obra por medio de recolección superficial, así como también en el proceso de excavación se han recuperado gran cantidad de fragmentos arqueológicos, entre los que se destacan abundantes restos faunísticos de mamíferos (*Bos taurus*, *Ovis aries* y *Sus scrofa*), también peces, aves y algunos roedores, cerámicas indígenas, mayólicas, lozas, materiales de construcción (mayormente tejas y baldosas francesas tipo Havre) y fragmentos de vidrios de botellas. En este sector se halló una valva fosilizada de molusco de la especie *Glycymeris sp*, la cual data de hace 10 millones de años.

Figura 14. Habitación. Fuente: Archivo personal, fotografía tomada el 16/08/2023.

FOTOGRAFÍAS AÉREAS Y PLANOS

Se relevaron un conjunto de planos de Obras Sanitarias de la Nación (OSN) procedentes del Archivo Histórico de AySA y facilitadas las copias por el Centro de Interpretación del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la Ciudad de Buenos Aires. Estos fueron comparados con los lotes I, II y XVI del catastro de Ingeniero Beare con la intención de tener una aproximación multitemporal sobre las modificaciones en las divisiones ocurridas con el paso del tiempo, e identificar qué sectores del catastro de 1860 se corresponden a los patios 1 y 2 bajo estudio. Es

importante destacar que las observaciones realizadas a continuación son aproximadas, ya que las diferencias en las escalas de confección y las características de algunas de las imágenes — especialmente los planos de OSN—, generaron visualizaciones de poca nitidez en SIG.

El plano de OSN más antiguo con el que se cuenta es del año 1892 y en la planta se observan las direcciones Bolívar 466, 484 y Venezuela 479 (lote lindero a Casa del Virrey Liniers, Venezuela 469). Al comparar este plano con el catastro del Ingeniero Beare (Figura 15), se puede hacer una aproximación a los sectores del plano de 1892 que corresponderían a Larramendy (II) en color azul, Solsona (I) en color rojo y Garay (XVI) en color verde. De este primer acercamiento, los patios 1 y 2 parecen ubicarse en los lotes de Solsona y de Garay.

Figura 15. Análisis comparativo de planos 1860 y 1892. Fuente: Área de Asesoramiento Histórico-Técnico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Archivo Histórico AySA.

Hacia 1900 Ángel Estrada ya se encontraba instalado en Bolívar 466 y en un plano de remodelación de su vivienda se pueden observar las diferentes habitaciones que formaban parte de la planta alta y de la planta baja. Al estudiar este plano en comparación con el catastro Beare se observa que el mismo forma parte del terreno de Larramendy (II), quedando los patios 1 y 2 en los cuales se realizaron las excavaciones en los lotes de Solsona (I) y de Garay (XVI) (Figura 16). En este caso, la superposición en SIG se realizó con la planta alta para distinguir la medianera sur de Larramendy y la mayor información de las divisiones internas facilitaban su georreferenciación y el escalado del plano.

Figura 16. Superposición multitemporal 1860 y 1900. Fuente: Elaboración propia mediante SIG a partir de archivos facilitados por el Área de Asesoramiento Histórico-Técnico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En un plano posterior (1901) sobre la propiedad de Ángel Estrada para la dirección Bolívar 462/466 y Venezuela 469/77 (Figura 17), se distinguen las formas de ambos lotes. Los recuadros azules indican el terreno de Larramendy (II) y de Ángel Estrada —en este caso el lote (III) de Antonio Almeida quedó dentro del recuadro, pero no formaría parte de la adquisición de Estrada—, mientras que el rectángulo verde señala el lote de Celedonia Garay (XVI), que en la imagen de la derecha también pertenece a Estrada. Actualmente ese espacio está ocupado por la casa del Virrey Liniers (Venezuela 469) y por la dirección Venezuela 479.

Figura 17. Análisis comparativo de planos 1860 y 1901. Fuente: Área de Asesoramiento Histórico-Técnico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Archivo Histórico AySA.

Continuando con las remodelaciones indicadas según los planos, en uno de 1944 se visualiza que todo el lote de Larramendy (II) y el de Solsona (I) del catastro Beare han sido unificados. En el mismo plano se indica el acceso a Bolívar 484, con lo cual, es muy posible que el sector del patio 1 esté comprendido dentro del rectángulo rojo señalado en los dos planos. Respecto al patio 2, en este plano se señala la dirección Venezuela 469, propiedad que se comunica con la Casa del Historiador, quedando ésta incorporada al recuadro violeta. Finalmente, en el rectángulo amarillo se señala el sector aproximado de la dirección Venezuela 479 y su equivalente en el catastro del Ingeniero Beare (Figura 18).

Figura 18. Análisis comparativo de planos 1860 y 1944. Fuente: Área de Asesoramiento Histórico-Técnico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Archivo Histórico AySA.

De manera similar a como se procedió con los planos, se ha trabajado con algunas fotografías aéreas. De todas las facilitadas por el área de Asesoramiento Histórico-Técnico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se seleccionaron las de 1940, 1978, 2009 y 2017, ya que estas eran las de mayor nitidez. La superposición de 2023 fue a partir de una captura de pantalla de Google Earth. La imagen de 1940 muestra que todo el lote de Larramendy y el de Solsona se encontraban techados, el sector que se correspondía con el patio interno de Solsona, parece tener una especie de claraboya. De manera similar los patios abiertos en catastro Beare (recuadros blancos) son relativamente coincidentes con la fotografía aérea (Figura 19).

Figura 19. Superposición multitemporal 1860 y 1940. Fuente: Elaboración propia mediante SIG a partir de archivos facilitados por el Área de Asesoramiento Histórico-Técnico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al superponer el catastro de 1860 con una fotografía de 1978 se distinguen aspectos similares con la diferencia de que en terrenos de Solsona ya se encuentra el edificio de la esquina de Bolívar y Venezuela, al igual que la presencia de un estacionamiento descubierto en Bolívar 484 (Figura 20).

Figura 20. Superposición multitemporal 1860 y 1978. Fuente: Elaboración propia mediante SIG a partir de archivos facilitados por el Área de Asesoramiento Histórico-Técnico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Figura 23. Superposición multitemporal 1860 y 2023. Fuente: Elaboración propia mediante SIG a partir de archivos facilitados por el Área de Asesoramiento Histórico-Técnico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Google Earth (2/01/2024).

INTERPRETACIÓN DE LOS HALLAZGOS

Con las prospecciones y excavaciones realizadas en los patios 1 y 2 se han descubierto un total de 7 estructuras, de las cuales dos de las tres halladas en el sector norte del patio 1 muy posiblemente sean sumideros. Siguiendo a Schávelzon (1991), estos receptáculos sirven para recibir y redirigir el agua de lluvia. Si bien, no se encontraron canales internos que redirijan el agua, es de destacar que el estado de deterioro de ellas y su alteración antrópica pudieron haberlos eliminado. La presencia de objetos de hierro distribuidos aleatoriamente sobre la superficie del sumidero 2 y la UE 2 del sumidero 1, dan cuenta de las acciones humanas deliberadas para tapar al primero, pero se desconocen las posibles razones que motivaron la construcción de los muros de la UE2, ángulo en el cual además se encontraron varios objetos arqueológicos adscribibles al siglo XIX.

La estructura ubicada entre ambos sumideros, por su forma y por la presencia de restos materiales de diferentes temporalidades incluyendo un fragmento de sifón cerámico asociado al tratamiento de los desechos cloacales, otorgan sustento a la propuesta de que se trate de un pozo para la acumulación de las aguas servidas cuya conexión posiblemente se haya encontrado en la parte superior de la estructura, la cual fue destruida. La falta de sedimento característico puede ser consecuencia de la decantación del mismo o porque ésta no llegó a ser llenada en su totalidad, a lo cual se suma que los objetos encontrados de diferentes adscripciones cronológicas como ser restos de mampostería moderna, fragmentos de baldosas Havre, entre los ya mencionados, son el resultado de descartes antrópicos para su relleno en distintos momentos a lo largo de la ocupación del predio. Por sus características, posiblemente todas las estructuras del sector norte del patio 1 hayan sido construidas en el siglo XIX.

Las hiladas de muros, piso y posible contrapiso hallados en el sector sur de ese mismo patio, presentan características similares a las descritas por Hernández de Lara y Schávelzon (2014) para el patio del Virrey Liniers. En su estudio y a partir de los estilos constructivos, los autores identificaron varios muros de ladrillo de distintos momentos (siglos XVIII y XIX), estos se ubicaron por debajo de un piso de lajas modernas que a su vez se apoyaban sobre una carpeta de cemento que descansaba sobre otra de entre 15 y 30 cm de hormigón. Muchos de esos muros, sobre todo en sus cimientos, fueron realizados con ladrillos fragmentados en mitades, algunos fragmentos de tejas y de baldosas. Asimismo, según Hernández de Lara y Schávelzon (2014), la presencia de la Editorial Estrada y sus galpones, llevó a la construcción de columnas de hormigón armado para soportar un techo que incluso ha destruido algunos de los muros antiguos. Por lo tanto, es posible que las hiladas de ladrillo halladas en el sector sur del patio 1 se encuentren asociadas a las recuperadas en el patio del virrey años atrás y, la base cuadrada que rompió parte de los muros se corresponda con una de las columnas que sostuvieron el techo del galpón de la editorial.

En cuanto a la cisterna y al albañal, sin dudas ambas estructuras son las de mayor relevancia. Es importante resaltar que habitualmente por encima de las cisternas se encontraban los brocales, también conocidos como aljibes. Estos podían ser de ladrillos e incluso en el siglo XIX de mármol de carrara tallado y en ocasiones estaban recubiertos con azulejos Pas de Calais. Sobre él se encontraba el pescante de hierro que sujetaba la roldana del balde (Tartarini, 2018). Siguiendo a Girelli (2022) las cisternas de aljibe se generalizaron en Buenos Aires hacia la segunda mitad del siglo XIX. Hasta aproximadamente 1867 no existió en Buenos Aires un servicio de agua corriente que abasteciera a la ciudad (Guillermo, 2022). Este tipo de construcciones subterráneas eran de ladrillo y su función era el almacenamiento de agua para uso cotidiano, las de mayores dimensiones comenzaron a ser construidas hacia finales del siglo XVIII, pero principalmente en viviendas de personas de clase alta (Schávelzon, 1991). Este tipo de estructuras subterráneas por lo general eran de dos tipos, planta cilíndrica y cúpula como remate superior o de planta rectangular con bóveda de cañón corrido. En todos los casos presentaban un revestimiento de cal de buena calidad para su impermeabilización y pisos de baldosas. Hacia el fondo, ya sea en un extremo o en el centro, se ubicaba un pozo de sedimentación que acumulaba las impurezas del agua proveniente de las lluvias que se acumulaba en las terrazas y descendían por los albañales (ver Girelli, 2022).

En excavaciones realizadas por Schávelzon y colaboradores (2020) sobre una estructura enterrada en Bolívar 466 y por debajo de las actuales oficinas de La Casa del Historiador, se identificó una cisterna de grandes dimensiones (4,95 m x 6,05 de planta y 4,31 m de altura en su sector más elevado), con una bóveda de cañón corrido en sentido norte-sur, el aljibe se encontraba hacia el sector sur de la misma (algo poco común en este tipo de estructuras) y con un piso de baldosas francesas. Su adscripción cronológica fue atribuida a circa de 1850. El estudio realizado por los autores, los llevó a concluir que la estructura fue utilizada por Estrada como depósito o sótano, motivo por el cual, hacia 1900 tuvo que ser anexada una columna en la parte central de la misma, realizada la abertura que permitía su inspección del lado sur y más cercana a la calle Bolívar, destruida parte de la bóveda, incorporado un sistema de bombeo para elevar el agua y, por lo tanto, generado parte de los escombros que se encontraron en su interior como consecuencia de su remodelación para ser reutilizada con otra funcionalidad. Por las similitudes entre ambas cisternas, es posible que la hallada en el patio 1 haya sido realizada en el mismo período cronológico que la que se encuentra debajo de la Casa del Historiador, esto es primera mitad del siglo XIX.

En cuanto al albañal, siguiendo a Schávelzon (1991), estos son sistemas de desagüe pluvial y cloacal de mampostería que se encuentran asociados a cisternas ubicadas en patios, pozos ciegos, bajadas pluviales y otros tipos de dispositivos similares. Siempre se ubican por debajo del nivel del piso y aprovechaban los desniveles artificiales. Su construcción era de corte cuadrado o rectangular, hechos con ladrillos, cal y baldosas, colocándose desde inicios del siglo XIX baldosas rojas en sus bases. Estas estructuras solían ser recubiertas con arena y cal para darle impermeabilidad, revestimiento o mezcla hidráulica que también era utilizada en las uniones de los ladrillos. Estos dispositivos comenzaron a ser dejados de lado a partir de las medidas higienistas de 1870. En noviembre de 1891, el Concejo Deliberante publicó: “Los caños que conducen agua a los aljibes en la parte que corre debajo de los pisos o patios, deberá ser de barro cocido, o bien vidriado o de concreto o hierro fundido”, limitando su uso sólo a los desagües hasta 1895 cuando también los prohíbe (Ver Schávelzon, 1991, p. 278). Con estas referencias de base, es posible que el albañal haya sido construido en el mismo momento que la cisterna asociada a él.

Lamentablemente, la estructura del patio 2 no pudo seguir siendo excavada, pero la valva fosilizada de *Glycymeris* sp permite vincularla a los hallazgos del patio del virrey Liniers, ya que durante las excavaciones realizadas por Hernández de Lara y Schávelzon (2014), allí se han recuperado diez ejemplares de la misma especie. Este molusco data de 10 millones de años y se corresponde a la transgresión marina del enterrriense, también conocido como mar paranaense durante el Mioceno medio. La ingresión marina se produjo por el Río de La Plata y la cuenca del Río Salado en la provincia de Buenos Aires, abarcando casi la totalidad de la llanura chaco-pampeana y llegando hasta el sur de Brasil, Bolivia y Paraguay; también abarcó península Valdés (Padula y Silveira, 2015). El hallazgo es poco común, ya que en la zona de la Ciudad de Buenos Aires los sedimentos del paranaense se encontrarían a decenas de metros de profundidad, lo que implica que su presencia es intrusiva, es decir, que llegó al sitio por un gran movimiento de tierra de algún otro sector de Buenos Aires o incluso de la zona de Entre Ríos, lugar en el cual afloran capas del Mioceno en las costas del Paraná (ver Marengo et.al., 2019).

Al observar las comparaciones entre los planos de OSN con el catastro Beare y las superposiciones de este último con las fotografías aéreas se interpreta que las excavaciones del patio 1 y del patio 2 se corresponden con los terrenos de Petrona R. de Solsona (I) y de Celedonia Garay (XVI) respectivamente, ubicándose todas las estructuras del patio 1 dentro del lote de Solsona y la del patio 2 en el lote de Garay. Sin embargo, las similitudes entre las hiladas de muros del sector sur del patio 1 con las del patio del virrey, dejan incertidumbre sobre los límites originales entre ambos terrenos. Por otra parte, tampoco se pueden establecer precisiones en torno a la funcionalidad de la estructura hallada en el patio 2. La cantidad de restos materiales recolectados en las trincheras 3 y 4 sustentan el potencial de esta estructura para continuar con sus excavaciones, lo que brindaría información sobre su funcionalidad.

Por lo tanto, a partir de las superposiciones de planos, fotografías aéreas y distribución de la cisterna, el albañal y las estructuras del sector norte del patio 1, es posible interpretar que todas estas formaron parte del terreno de Solsona y muy posiblemente estuvieran asociadas a la vida cotidiana del inquilinato. La cisterna con su aljibe (este último ausente en la actualidad) se encontraban dentro del patio central del lote de Solsona⁶ ingresando por calle Bolívar. Los canales subterráneos norte y sur del albañal llevan a inferir que podrían conectarse con alguna otra estructura enterrada aún no descubierta, ya sea debajo de la carpeta de hormigón que no ha sido

removida del centro de la plaza pública, o debajo del edificio construido en el siglo XX y ubicado en el lote lindero hacia la calle Venezuela. Finalmente, las hiladas de muros, piso y posible contrapiso del sector sur del patio 1 y la estructura de habitación del patio 2 presentan altas probabilidades de estar vinculadas a los muros de habitación encontrados en el patio del virrey, pero para mayor certeza en torno a esto se requiere realizar nuevas excavaciones arqueológicas en el patio 2 que aporten a comprender su funcionalidad y remover la carpeta de hormigón central del patio 1 para obtener un panorama más amplio sobre las demás estructuras halladas allí.

PROCESO DE VALORACIÓN HISTÓRICA Y PATRIMONIAL DE LA PLAZA DEL HISTORIADOR

El estudio de impacto arqueológico realizado durante la obra Plaza del Historiador permitió identificar 7 estructuras en total dentro de un predio de 434 m² aproximadamente. Seis de ellas se hallaron en el patio 1, siendo una un posible pozo de aguas servidas, dos posibles sumideros, una cisterna, un albañal asociado a ella y finalmente hileras de ladrillo con un piso y un posible contrapiso que forman muros probablemente vinculadas a alguna estructura de habitación con procesos de modificaciones a lo largo del tiempo. La séptima estructura se halló en el patio 2 y por sus características en suma con los objetos arqueológicos recolectados puede tratarse de una habitación cuya funcionalidad no ha sido determinada. Esta última junto con los muros del sector sur del patio 1 pueden estar asociadas a los restos excavados en el patio del virrey años atrás. Cinco de las estructuras del patio 1, se encuentran dentro del lote que para la segunda mitad del siglo XIX perteneció a Petrona R. de Solsona, el recinto hallado en el patio 2 se ubica en terreno que para la misma época fue de Celedonia Garay y finalmente las hiladas de muros con el solar de ladrillos y el posible contrapiso del sector sur del patio 1 dejan abierta la posibilidad de que los mismos se ubicaran originalmente dentro del terreno de Garay.

Las características de estas estructuras y su cronología general las vinculan al momento de ocupación del inquilinato y por lo tanto las asocia a la vida cotidiana de las familias que allí residían. Con la llegada de Ángel Estrada en el último cuarto del siglo XIX, se iniciaron remodelaciones que afectaron por lo menos a algunas estructuras anteriores, ejemplo de ello es la presencia de la base de la columna en el ángulo noroeste de las hileras de los muros del sector sur, instalada para sostener el techo del galpón, así como también las malas condiciones de conservación de algunas de las estructuras del patio 1, que en parte pueden ser resultado del peso de las maquinarias que se han instalado en el predio durante el funcionamiento de la editorial, como de los procesos de remodelación ocurridos e incluso del peso ejercido por los vehículos durante el funcionamiento del estacionamiento. Asimismo, los restos materiales de diferentes cronologías hallados en el interior de muchas de ellas dan cuenta de que las mismas fueron rellenadas con el paso del tiempo, por lo tanto, es posible que hayan estado expuestas en los distintos procesos de remodelación del predio. La recolección superficial de mayólicas del siglo XVI y la recuperación de fragmentos de ladrillos de vidrio del siglo XX en ampliaciones de excavación, sustentan una vez más que los procesos de alteración antrópica ocurridos en el predio han sido intensos.

La cisterna y el albañal, sin duda son los hallazgos más significativos, ya que los dos se encuentran prácticamente intactos y ambos son del siglo XIX. Las similitudes con la cisterna subterránea debajo de la Casa del Historiador, la reutilización de esta última por parte de Ángel

Estrada y su ubicación en relación al catastro Beare en un patio del terreno de Larramendy (ver Schávelzon et.al., 2020), sustentan el argumento de estudiar arqueológicamente estas arquitecturas en conjunto; por un lado, para ampliar los conocimientos existentes sobre el sistema de aguas en el casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires en momentos anteriores a las obras de saneamiento iniciadas hacia fines del siglo XIX. Por otro lado, dado que en los tres lotes bajo análisis hubo viviendas colectivas o conventillos durante el siglo XIX, su estudio e interpretación aportaría a la comprensión de la vida en los inquilinatos del 1800 en el casco histórico de la ciudad.

Finalmente, es importante señalar que, dado la cantidad de estructuras halladas, las características de algunas de ellas y los plazos de ejecución de obra, las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires optaron por cubrirlas y conservarlas para evitar su deterioro y continuar con la realización de la plaza pública, suspendiendo la realización de la plaza privada. Para ello, se contactó a un arquitecto especializado en conservación de estructuras arqueológicas quien sugirió la metodología apropiada para tal fin. En este sentido, todas fueron re-enterradas según las sugerencias indicadas, cubriendo la cisterna y el albañal con tapas de inspección en caso de que se llegasen a planificar nuevas intervenciones arqueológicas (ver Girelli, 2023). Si bien, la plaza pública será realizada, el sector para los transeúntes quedará limitado a la carpeta de hormigón central sin poder dar acceso al sector norte y sur, evitando el pisoteo de personas y un posible daño a las estructuras.

NOTAS

¹Concesión de investigación arqueológica: EX-2023-25878176- -GCABA-DGPMYCH

²Recorte de la manzana correspondiente a los lotes mencionados para este estudio. Recuadro azul señala el sector más excavado y en donde se hallaron la mayor cantidad de estructuras. Los círculos rojos señalan las propiedades linderas pertenecientes II a Larramendy y XVI a Garay.

³Es de destacar que el sector mencionado forma parte del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, posee declaración de área de riesgo arqueológico (Ley 6361/2020), por decreto 120.412/1942 de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos la casa del Virrey Liniers fue declarada como Monumento Histórico Nacional y a su vez se encuentra catalogado como Área de Protección Histórica (APHI) conforme a la ley 3042/2009. Asimismo, en el decreto reglamentario 1022 (2004) de la ley nacional de protección del patrimonio 25.743 (2003), se hace mención a la realización de trabajos de rescate en yacimientos arqueológicos como paleontológicos.

⁴En el ámbito de la construcción se corresponde a los huecos de forma rectangular que se dejan en los muros para anclar los andamios.

⁵Este sifón se corresponde con los fabricados por dicha empresa londinense durante el siglo XIX e importados por Obras Sanitarias de la Nación para su utilización en sanitarios, más particularmente inodoros (ver George Jenning Ltd, 1885; Nómina de materiales aprobados, 1913, 1931; Reseña General, Histórica, Descriptiva y Estadística, 1935).

⁶En catastro Beare los patios son identificados con los rectángulos de color blanco.

AGRADECIMIENTOS

Queremos expresar nuestro agradecimiento al Centro de Interpretación Arqueológico y Paleontológico y al Área de Asesoramiento Histórico Técnico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por sus colaboraciones con material histórico y constante interés y solidaridad en nuestras tareas de rescate, a la licenciada Sandra Guillermo por sus comentarios. Al personal de la Biblioteca Ing. Agustín González (AySA) por la búsqueda de material histórico de relevancia para este estudio. Finalmente, al personal de obra, jefe, subgerente y gerente de obra de la empresa contratante por su comprensión y colaboración en las tareas de rescate.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Garone Gravier, M, y F. Ares. (2013). *Fundición Nacional de Tipos para Imprenta de la familia Estrada: hacia la dependencia tipográfica argentina*. <https://www.bn.gov.ar/resources/conferences/pdfs/garone-ares.pdf>
- Girelli, F. (2022). Cisternas arqueológicas de Buenos Aires. En A. Igarreta y F. Chechi (eds.), Libro de resúmenes. Actas del VIII Congreso Nacional de Arqueología Histórica pp. 126-129. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 2022.
- Girelli, F. (2023). *Sitio "Plaza del Historiador"* [Manuscrito inédito] Informe de conservación de estructuras Arqueológicas, Buenos Aires.
- Girelli, F., D. Schávelzon y M. Nerguizian (2020). *Catálogo de baldosas cerámicas empleadas en la arquitectura de Buenos Aires, siglos XIX y XX*. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires.
- Guillermo, S. (2022). *Vida Cotidiana, Comercio y Vajilla Inglesa. Buenos Aires siglo XIX*. Imprenta del Congreso de La Nación.
- Harris, E. (1991). *Principios de la estratigrafía arqueológica*. Editorial Crítica.
- Hernández de Lara, O. y D. Schávelzon (2014). *Casa del Virrey Liniers, hallazgos arqueológicos*. Aspha.
- Marengo, H.,A. Forasiepi y J. Chiesa (2019). Estratigrafía, paleontología y paleoambientes del Mioceno temprano y medio del centro y norte de Argentina. En N. Nasif, G. Esteban, J. Chiesa, A. Zurita, y S. Georgief (eds). *Mioceno al Pleistoceno del Centro y Norte de Argentina* (pp. 15-108). Fundación Miguel Lillo.
- Olaya, V. (2020) *Sistemas de Información Geográfica*. Edición del autor.
- Orser, C. (2000). *Introducción a la Arqueología Histórica*. Tridente.
- Padula, H. y M. Silveira (2015). Restos malacológicos hallados en sitios históricos de la Ciudad de Buenos Aires. En: H. Hamminy M. Zubimendi (eds). *Arqueomalacología. Abordajes metodológicos y casos de estudio en el cono sur* (pp. 145-174). Fundación de Historia Natural Félix de Azara.

Schávelzon, D. (1991). *Arqueología Histórica de Buenos Aires I. La Cultura Material Porteña de los siglos XVIII y XIX*. Corregidor.

Schávelzon, D., P. Frazzi, F. Girelli y M. Martínez Álvarez (2020). *La Cisterna de la casa de Estrada. Un ensayo metodológico en arqueología urbana*. Buenos Aires. https://www.researchgate.net/publication/344468042_LA_CISTERNA_DE_LA_CASA ESTRADA_Un_ensayo_metodologico_en_arqueologia_urbana

Tartarini, J. (2018). *Historia del agua en Buenos Aires, de aljibes, aguateros y aguas corrientes*. Aguas y Saneamientos Argentinos.

Traba, A. y V. Zuccarelli. (2014). Arqueología y fuentes históricas. Diálogos interdisciplinarios. *Revista Diálogos*, 4(2), 121-138.

FUENTES ÉDITAS E INÉDITAS

Beare, P. (1860). *Plano Catastro de Buenos Ayres, levantado por Pedro Beare, ing. 1860-1870*. Buenos Aires: Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Decreto 120.412 de 1942. Comisión Nacional de Museos Históricos - Se declaran Monumentos y Lugares Históricos, diversos inmuebles y lugares situados en la Capital Federal. Poder Ejecutivo Nacional. 29 de mayo de 1942. B. O. No. 14325.

Decreto 1022 de 2004. Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Poder Ejecutivo Nacional. 10 de agosto de 2004. B. O. No. 30462.

George Jennings Ltd. (1885). *Closets and Cisterns Bath and Douche Fittings Lavatory Fittings Sinks and urinal Fittings Hospital Specialities, Manhole Covers & Stoneware Pipes & Heating and Drainage*. Temporary catalogue, London.

Ley 25.743 de 2003. Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. 26 de junio de 2003. B. O. No. 30.179.

Ley 3049 de 2009. Modificación del Código de Planeamiento Urbano. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 15 de mayo de 2009. B. O. No. 3184.

Ley 6361 de 2020. Modificación del Código de Planeamiento Urbano. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 17 de diciembre de 2020. B. O. No. 6023

Obras Sanitarias de La Nación. (1913). *Nómina de materiales aprobados*. Buenos Aires.

Obras Sanitarias de La Nación. (1931) *Nómina de materiales aprobados*. Buenos Aires.

Obras Sanitarias de La Nación. (1935). *Reseña General, Histórica, Descriptiva y Estadística*. Buenos Aires.

LAS AUTORAS

Analia Patricia García

Es master en Memoria Social y Patrimonio Cultural por la Universidad Federal de Pelotas, Brasil. Fue becaria de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior (CAPES) entre los años 2018-2020, momento en el cual realizó la maestría. Es Licenciada en Ciencias Antropológicas orientación Arqueología por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y Profesora en Enseñanza Media y Superior en Ciencias Antropológicas por la misma casa de altos estudios. Desde el año 2013 se viene especializando en los estudios arqueológicos urbanos de Gran Buenos Aires. Há realizado artículos de divulgación en autoría y coautoría, participado en jornadas, encuentros y congresos nacionales e internacionales y, participado en espacios radiales de divulgación cultural. Es secretaria de la Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina (AAPRA). Actualmente forma parte del Proyecto de Desarrollo Estratégico PDE-27-2024: Sistema integrado de información sobre fronteras para el diseño de políticas estratégicas sobre accesibilidad y sobre participación ciudadana, para poblaciones de la frontera internacional del tramo argentino-boliviano, del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, bajo la dirección del Dr. A. Benedetti y codirección de la Dra. N. Lucioni.

Melina Bednarz

Es Licenciada en Ciencias Antropológicas orientación Arqueología y Profesora en Enseñanza Media y Superior en Ciencias Antropológicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se ha especializado en el estudio arqueológico de la Ciudad de Buenos Aires desde el año 2004. Ha realizado artículos de investigación, expuesto en diversos congresos y simposios nacionales e internacionales y participó de numerosas actividades de vinculación científica con la comunidad. Fue vocal de la Asociación de Arqueólogos Profesionales de la República Argentina (AAPRA) entre 2021 y 2023. Actualmente se encuentra realizando tareas de docencia universitaria.

Laura Sinka

Es profesora en Enseñanza Media y Superior en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en análisis de vidrios de sitios arqueológicos históricos, ha participado en excavaciones en la Ciudad de Buenos Aires y es integrante del proyecto UBACYT 20020220400134BA “Aportes al estudio de la construcción de la ruralidad en el norte pampeano desde la Arqueología histórica” bajo la dirección de la Dra. Virginia Pineau en el Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha participado em congresos y jornadas de divulgación arqueológica como coautora.

Zuleika Bennis

Es estudiante de la carrera Ciencias Antropológicas orientación Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha participado en excavaciones en la Ciudad de Buenos Aires y es integrante del proyecto UBACYT 20020220400134BA “Aportes al estudio de

la construcción de la ruralidad en el norte pampeano desde la Arqueología histórica” bajo la dirección de la Dra. Virginia Pineau en el Instituto de Arqueología de la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha participado en congresos y jornadas de divulgación arqueológica como coautora.